

Incidencia de las practicas parentales en la construcción de la asertividad en estudiantes adolescentes

Impact of parental practices on the construction of assertiveness in adolescent students

AUTORES:

Máximo Fernando Tubay Moreira¹
Karina Viviana Ponce Espinoza²
Fátima Jessenia Manzaba Holguín³
Miguel Ángel Triana Delgado⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: delcarmen.lopez@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 / 08 / 2025

Fecha de aceptación: 30 / 09 / 2025

RESUMEN

El trabajo tiene como objetivo determinar la incidencia de las practicas parentales en la construcción de la asertividad en estudiantes adolescentes, desde una representación de la comunicación, educación y psicología, en donde se respalda con autores que se han referido a la temática que se propone. La investigación se estableció con un enfoque cuantitativo, tipo descriptivo-correlacional, ya que se intentó analizar la correlación efectiva entre las prácticas parentales la asertividad en jóvenes, por lo que el tipo de metodología admitió la obtención de los datos, con características de medibles y semejantes. Como resultados, se resalta que el 39% de estudiantes encuestados se sienten con dudas e incertidumbre a la hora de querer comunicarse, haciéndose prioritario hablar de estos temas de manera asertiva y que ellos vean en sus progenitores personas en quien confiar, en quien refugiarse

¹<https://orcid.org/0000-0003-2196-4506>, Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo, mtubay@utb.edu.ec

²<https://orcid.org/0009-0008-0766-1991>, Unidad Educativa Quevedo, kantope_2005@hotmail.com

³<https://orcid.org/0009-0004-9814-9408>, Unidad Educativa Ciudad de Valencia, manzabafatima8@gmail.com

⁴<https://orcid.org/0009-0002-2954-9593>, Unidad Educativa Nicolas Infante Diaz, miguelangel-789451@hotmail.com

del entorno, en el que dentro del hogar se establezcan límites y reglas claras, para que el contexto social auspicie la comunicación asertiva, donde los padres den la pauta para que sus hijos tengan plena confianza en comunicar sus pensamientos, idea e incluso desafíos o problemas que hayan surgido.

Palabras clave: *comunicación familiar – parentalidad – asertividad -adolescencia*

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of parenting practices on the development of assertiveness in adolescent students, drawing on the perspectives of communication, education, and psychology, supported by authors who have addressed the topic at hand. The research was conducted using a quantitative, descriptive-correlational approach, as it sought to analyze the effective correlation between parenting practices and assertiveness in young people. Therefore, the methodology used allowed for the collection of data with measurable and similar characteristics. As a result, it is highlighted that 39% of students surveyed feel doubtful and uncertain when it comes to communicating, making it a priority to talk about these issues assertively and for them to see their parents as people they can trust, in whom they can take refuge from the environment, in which clear limits and rules are established within the home, so that the social context fosters assertive communication, where parents set the tone so that their children have full confidence in communicating their thoughts, ideas and even challenges or problems that have arisen.

Keywords: *family communication – parenting – assertiveness – adolescence*

INTRODUCCIÓN

La adolescencia es una etapa del desarrollo de la personalidad que puede ser afectada por problemas que hace vulnerables al sujeto; tales, son los casos del abandono de los padres y la presencia de otras personas, en la que estos dilemas suelen generar en el adolescente limitaciones en el proceso de interacción o comunicación asertiva con su entorno, por ello la comunicación es importante en los procesos de interacción con el entorno social, particularmente en la etapa de la adolescencia, pues permite conocer y comprender los

pensamientos y concepciones del otro, a la vez que trasmite los propios, incidiendo significativamente en la vida de éste.

También, surgen barreras de comunicación cuando el adolescente se encuentra en situaciones de conflicto en la que no puede interactuar con seguridad con sus pares y familiares, sintiendo temor a ser rechazado, esto lo aísla del entorno en el que se desenvuelve y limita sus acciones; esta situación debe alertar a quienes perciben esta situación para oportunamente accionar, buscando su integración.

La comunicación asertiva tiene que ver con la capacidad de expresar verbal y preverbal, en forma apropiada la cultura, permitiendo un desarrollo significativo entre los interactuantes que buscan una complementación e integración que genere transformaciones para el individuo y el entorno, por lo tanto, es necesario valorar y comprender que una comunicación asertiva permite recibir y dar respeto, donde las ideas, criterios y pensamientos de quienes interactúan sean valorados, esto debe ser aplicado con amigos, familiares y con el entorno en general (Ríos y Ocampo, 2022).

En los adolescentes de enseñanza se evidencian comportamientos poco asertivos con los docentes y compañeros de su grupo, que limitan las relaciones dialógicas que caracterizan un desempeño comunicativo eficaz, es por ello que, para garantizar calidad en la labor educativa y la materialización de su Modelo de escuela a partir de las exigencias del perfeccionamiento educacional se debe educar en una comunicación asertiva ya que esto influye en el clima de la institución y favorece la convivencia escolar.

En la presente investigación se determinó la importancia de las practicas parentales en la construcción de la asertividad en estudiantes adolescentes, estableciéndose a la comunicación como un factor determinante de los procesos pedagógicos, la misma que debe ser objeto de reflexión por parte de los actores educativos, para así generar ambientes más propicios tanto para la formación integral de los estudiantes y para la construcción de una sociedad más civilizada.

La comunicación asertiva en los adolescentes es indispensable para su desarrollo, el empleo de esta es una solución a posibles problemas y desacuerdos dados en las relaciones interpersonales, favoreciendo así las relaciones con los grupos y con los contemporáneos, siendo primordial una comunicación positiva para mejorar la convivencia a través de

correctos estilos comunicativos sanos, adecuados y constructivos, respetando los derechos de uno mismo y de los demás, siendo honestos, teniendo autocontrol de las acciones con el fin de brindar una comunicación fluida en la que permita expresar sentimiento, ideas y necesidades, siendo un factor decisivo en el aumento de su autoestima (Haugh, 2022).

Asimismo, la comunicación es un proceso necesario para el ser humano, dentro de muchos ámbitos se ha señalado la importancia de tenerla como una herramienta para contribuir al desarrollo integral que cada individuo cuando se enfrenta a los retos de la vida diaria, por ello, este estudio intentó describir el por qué la familia tiene la responsabilidad de inculcarla, y dar pautas para mejorar la manera de comunicarse, que repercute en las relaciones afectivas y sociales dentro y fuera del hogar, en la que cada miembro debe aportar en función a las responsabilidades y deberes que les compete, para que se logre la construcción y organización de herramientas que les permiten el crecimiento familiar y personal (Molina y Espinosa, 2022).

Concluyendo, Herrera y otros (2024) destacan que, el acompañamiento parental, a merced de su dinámica compleja, convoca a un ejercicio bidireccional que pone el foco no solo en los hijos o la relación, sino también en los adultos que ejercen el paternar y maternar, sus experiencias de vida, aprendizajes, temores y potencialidades, así, aunque más exigente, esta forma de acompañar realiza una contribución a la salud mental de todos los integrantes del sistema familiar, dado que permite identificar alertas de malestar, tramitar emociones, asumir responsabilidades compartidas e interrumpir las atribuciones que suelen darse solo a un mal comportamiento en los hijos.

METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo con un tipo descriptivo-correlacional, debido a que el propósito primordial fue el determinar y estudiar la correlación efectiva entre las prácticas parentales y la construcción de la asertividad en estudiantes adolescentes, por lo que el tipo de metodología admitió la obtención de los datos, con características de medibles y semejantes que contribuyeron y evidenciaron de manera concreta cómo las actuaciones parentales pueden influir en las destrezas comunicativas y sociales de los estudiantes adolescentes.

En cuanto a la población que se consideró para el estudio, estuvo conformada por 90 estudiantes de edades comprendidas entre 15 a 17 años, los 90 padres o representantes de los adolescentes y 15 docentes que han tenido o tienen relación académica directa en el entorno educativo. Asimismo, para que se avale una representación acorde a lo que demanda la investigación, se trabajó con estudiantes de los dos últimos años de bachillerato, siendo el muestreo no probabilístico, por conveniencia, en la que se determinó los criterios disponibles, en donde se pudo tener acceso y aprobación.

Sobre la actividad de recolección de los datos necesario para el desarrollo de la investigación, se delinearón 3 tipos de cuestionario, estilo Likert, con 4 opciones cada pregunta, que fue dirigido para los grupos participantes, es decir, estudiantes, docentes y padres de familia. Por ello, cada encuesta fue elaborado con detenimiento, considerando los aspectos profesionales en las áreas de la educación, comunicación y psicología, que manejan los autores del presente trabajo, con el propósito de que se valide la eficacia, claridad y relación con el objetivo de la investigación.

Por último, los temas y temarios que se utilizaron para el desarrollo de las preguntas de la encuesta fueron, tipos de comunicación en la familia, fundamentación de normas, soporte y contención emocional, contestación y respuestas ante diferentes problemáticas y la importancia en ser asertivo. Estas temáticas permitieron determinar un enfoque preciso de los modelos familiares y su correlación con las habilidades sociales que los estudiantes están acostumbrados a enunciar y expresar en los distintos entornos sociales en donde se desarrollan en el día a día.

RESULTADOS

Encuesta dirigida a padres de familia de una Unidad Educativa

Tabla # 1 Reacción del padre frente a opinión de su hijo

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Atender con respeto	26	29%
Interrumpir para modificar su opinión	38	42%
No tomar en cuenta sus comentarios	14	16%
Castigo por refutar los comentarios	12	13%
Total	90	100%

Fuente: Elaboración propia

La interacción social es el contexto donde se gesta la configuración individual y social del sujeto, pues es allí donde se genera la correspondencia entre el sujeto y el entorno, a partir de una relación dialógica, configurando tanto al individuo, las sociedades y las instituciones sociales, siendo la familia la que produce mayor impacto; es allí donde se suceden gran parte de las relaciones que marcan la vida psicológica de la persona, por lo que las dinámicas de interacción familiar dependen de las relaciones con su medio circundante, es así como esta es un entronque entre el sujeto y la sociedad (Gonzales y otros, 2021).

En la consulta realizada a los padres de familia sobre su reacción frente a las disensiones u opiniones que refieren sus hijos a situaciones o temas determinados en casa, el 42% reconoció que interrumpe el argumento para modificar la opinión; el 29% destaca que atiende con respeto la intervención del adolescente; por otro lado, el 16% no toma en cuenta los comentarios y un 13% considera que es motivo de castigo que refuten sus decisiones. Es importante que los hijos puedan sentirse incluidos, como parte de un vínculo familiar, y eso demanda ser escuchado al menos, en temas que involucran a los integrantes de la familia.

Para Steger y Hilt (2023) dada la importancia que tienen los padres para el desarrollo de sus hijos, es pertinente hacer un análisis de las diferentes conductas que manifiestan los padres y cómo influyen en sus hijos, debido a que dichas conductas definen las prácticas

parentales, y estas se encuentran ligadas a los estilos parentales, ya que estos abarcan las conductas que surgen de las primeras.

Tabla # 2 Características de las medidas implementadas en el hogar

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Específicas, flexibles y términos conocidos	25	28%
Aplicadas sin referencias claras	33	37%
Inconstantes y poco objetivas	15	17%
No existen reglas claras en general	17	18%
Total	90	100%

Fuente: Elaboración propia

Martínez y otros (2024) refieren que la adolescencia se ha considerado tradicionalmente una etapa difícil para la convivencia familiar, dificultándose en la actualidad por los importantes cambios y retos sociales y tecnológicos, por ello, conviene identificar las competencias parentales con adolescentes desde un enfoque proactivo, para introducir, si es el caso, medidas de intervención preventivas como programas parentales, considerando que la adolescencia se percibe generalmente como una etapa crítica del desarrollo personal, con gran influencia en la dinámica familiar, que se ve afectada, además, por los continuos cambios y retos sociales y tecnológico.

Sobre cuáles son las características de las normas o medias que se implementan en el hogar, el 37% de padres refirieron que se aplican sin referencias claras; el 28% que son específicas flexibles y con términos conocidos por todos, el 17% reconocieron que son inconstantes y poco objetivas y el 18% confirmo que no existen reglas claras en general. Se destaca que un 72% de progenitores reconocieron que los términos y normas que se establecen en el hogar, no son concretas ni objetivas, es decir los hijos no conocen de manera clara, lo que sus padres esperan de ellos y tener una orientación y guía en lo que deben realizar.

La problemática de adolescentes de ambos sexos que carecen del cuidado directo de sus familias en el trayecto de su crianza muestra derechos vulnerados en sus propios grupos familiares, al ser sometidos a violencia intrafamiliar, maltrato, abandono y otras situaciones que pueden dañar su salud física y mental, siendo imperante que el adolescente viva en un

ambiente armónico que le permita un desarrollo biológico, emocional y cognitivo, de modo que descubra y potencie sus habilidades, superando los traumas vividos (Gamarra y otros, 2021).

Encuesta dirigida a los estudiantes de una Unidad Educativa

Tabla # 3 Sentimientos del hijo frente a comunicar algo a sus padres

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Positivo y con seguridad	27	30%
Con nervios, pero lo intenta	28	31%
Indeciso y no listo para comunicarse	23	26%
No intenta comunicarse	12	13%
Total	90	100%

Fuente: Elaboración propia

A pesar de que los adolescentes se alejen de manera física y emocional de sus padres para poder lograr la individuación y hallar su propia voz, dentro de ellos queda afianzada la base sobre la cual sostenerse durante su crecimiento, les queda, además, la convicción de tener un puerto seguro al que regresar en momentos de dificultad o simplemente para descansar, siendo preciso el entorno familiar donde los hijos comienzan a identificar lo que se considera bueno, valioso o deseable (Homola y Oros, 2023).

En la consulta a los estudiantes sobre sus sentimientos y actitud en situaciones que debe comunicar un tema específico a sus padres, el 31% afirmó sentir nervios, pero igual lo intenta; el 30% refirió que se siente seguro en conversar sobre cualquier tema con sus padres, el 26% se siente indeciso y no listo para comunicarse y un último 13% destaca que no intenta comunicarse por diversos factores. El 39% de adolescentes encuestados se sienten con dudas, en incertidumbre, a la hora de desear comunicarse, por lo que se hace prioritario hablar de estos temas de manera asertiva y que los hijos puedan ver en sus progenitores, las personas en quien confiar, en quien refugiarse del entorno.

En cuanto a esto, Álvarez y Hernández (2021) señalan que la comunicación asertiva, se considera un estilo de comunicación efectiva y satisfactoria, cuyos elementos básicos son:

respetarse a sí mismo, respetar a los demás y oportuno y tener control emocional, por tanto, una comunicación asertiva permite expresar sentimientos, opiniones, intenciones, posturas, creencias y pensamientos, a través de conducta verbal y no verbal, en el momento y lugar oportuno, de forma pertinente y sin negar los derechos de los demás.

Tabla # 4 Actitud cuando no se está de acuerdo con los demás

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Refiere su opinión con respeto	19	21%
Guarda silencio para evitar problemas	27	30%
Grito para ser escuchado	19	21%
Me retiro o evito referencias sobre el tema	25	28%
Total	90	100%

Fuente: Elaboración propia

Calua y otros (2021) sostienen que la comunicación asertiva implica la formación integral de los estudiantes, debido a que conlleva a tener coincidencias y ligeras diferencias en los puntos de vista de cada sujeto que la conceptualizan como una conducta y no una característica de la personalidad, por lo que se habla de una habilidad en el campo de las habilidades sociales, en la que su importancia reside en los seres humanos, quienes intercambian información de diferente tipo entre sí, haciendo del acto de comunicar una actividad esencial para la vida en la sociedad.

Asimismo, en la consulta a los adolescentes sobre cuál es su actitud, cuando no está de acuerdo con las opiniones o criterios de las demás, el 30% destacó que guarda silencio para evitar problemas; el 28% se retira o evita referencias sobre el tema, un 21% también señala que refiere su opinión con respeto y otro 21% grita para poder ser escuchado. El 58% de estudiantes consultados tiene una actitud positiva, que en algunos casos podría ser contraproducente, debido a que siempre será importante expresar lo que uno piensa, en el marco del respeto y de manera asertiva.

Las habilidades sociales para la vida en estudiantes adolescentes deben desarrollarse en un nivel favorable, lo cual les permita a los sujetos afrontar con eficacia las distintas situaciones sociales cotidianas, permitiendo en consecuencia, estas capacidades de

interacción genuinas a los individuos comprender y aceptar a los demás por muy diferentes que sean, incluso, en las circunstancias más adversas, la empatía permite apoyar a las personas que lo necesitan, ya que involucra el reconocimiento de emociones y sentimientos (Flórez y Prado, 2021).

Encuesta dirigida a los docentes de una Unidad Educativa

Tabla # 5 Modo en que sus estudiantes expresan sus opiniones y diferencias

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Con respeto y argumentos	3	20%
De manera pasiva y con desconfianza	5	33%
Son provocadores y desafiantes	4	27%
Evitan expresar sus opiniones	3	20%
Total	15	100%

Fuente: Elaboración propia

La adolescencia es una etapa única y formativa, pues los múltiples cambios físicos, emocionales y sociales que presentan en este periodo, incluida la ausencia de un entorno comunicativo, pueden hacer que los adolescentes sean vulnerables a problemas, siendo importante la intervención de los progenitores, desde la responsabilidad de apoyar a sus hijos e hijas en el desarrollo de habilidades para una adultez funcional y exitosa (Vaca y otros, 2021).

Sobre la consulta a los docentes, en el modo en que sus estudiantes expresan sus opiniones y diferencias, el 33% señaló que lo hacen de manera pasiva y con desconfianza; el 27% señaló que las opiniones de los estudiantes son provocadoras y desafiantes, el 20% considera que son respetuosas y argumentativas y el 20% final recalcan que los jóvenes evitan expresar sus opiniones. Es importante el aporte que los maestros aporten en la construcción de la asertividad en sus estudiantes adolescentes, para que ellos se expresen de forma respetuosa, clara y objetiva, hacia los demás, fomentando las buenas prácticas de la comunicación.

En este contexto, (Belmonte y Estupiñán, 2024) afirman que la comunicación es la principal herramienta para una adecuada socialización, que permite lograr expresar pensamientos y sentimientos de forma respetuosa, favorecer las relaciones interpersonales, la satisfacción vital, la confianza en uno mismo, la expresividad y la espontaneidad, que tan difíciles son de alcanzar por sujetos con estilos comunicativos más pasivos, agresivos o asertivos.

Tabla # 6 Estrategias aplicadas para motivar la asertividad en los estudiantes

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Actividades para expresar emociones y evitar conflictos	2	14%
Normas precisas que acatar	5	33%
Sanciones para evitar conductas agresivas	5	33%
Ninguna en específico	3	20%
Total	15	100%

Fuente: Elaboración propia

En la pregunta que hace referencia sobre las estrategias aplicadas para motivar la asertividad en los estudiantes, el 33% de docentes señalaron que dejan claro desde el inicio las normas precisas que deben acatarse; otro 33% establecen sanciones para evitar conductas agresivas, el 14% organiza actividades para expresar emociones y evitar conflictos y un 20% final, no ha establecido algún método específico. El aula debe ser un espacio que permita fortalecer las practicas parentales para que el adolescente construya su propia asertividad, y haga propia las características que esta tiene, en el momento de comunicarse con sus pares o adultos en su entorno social.

Respecto a la comunicación asertiva, se podría destacar que es una habilidad que equilibra la expresión y defensa de las ideas, sin que ello represente una imposición sobre las ideas de los demás, siendo una habilidad muy importante, no solo para la construcción de redes sociales significativas, sino para el afianzamiento de la propia imagen y estima, en tanto las personas asertivas son más eficaces en sus interacciones y ello retroalimenta sus acciones en contexto.

Por lo tanto, la asertividad se constituye en un factor protector para el adecuado desarrollo social y, promotor de bienestar y salud mental a lo largo del desarrollo personal, siendo una habilidad dinámica que puede aprenderse y enseñarse por lo que, en el contexto escolar debe fortalecerse como un entorno promotor que propicia relaciones protectoras, seguras y estimulantes, que conduzcan a los niños y adolescentes al desarrollo de mejores destrezas interpersonales (Flórez y otros, 2022).

DISCUSIÓN

La adolescencia comprende la etapa etaria que presenta mayor cantidad de cambios (emocionales, físicos, fisiológicos, etc.), existiendo diversas propuestas teóricas que describen y justifican las conductas presentes en esta etapa; es pues, labor de quien pretenda ejercer influencia en ellos, estar atento a lo que comunican y a los permanentes riesgos que están expuestos, para ello, las prácticas parentales dirigidas a manifestar afecto y a conseguir control sirven como factores protectores y reguladores de conducta ante los conflictos que el adolescente pueda vivenciar.

Los adolescentes de una zona de alto riesgo psicosocial expresan, desde su percepción, que sus padres priorizan el afecto, el interés y la comunicación cuando ejercen ese rol, atribuyéndole especialmente al objeto materno dicha práctica, asimismo, sus padres recurren al diálogo cuando deben de supervisar o exigir el cumplimiento de sus límites; mientras que los hijos evalúan a sus padres de manera más autoritaria, entendiéndolo como una medida compensatoria a la percepción de riesgo en el entorno de residencia, impactando positivamente en la sensación de seguridad que tiene el adolescente que se desarrolla en un entorno adverso (Hinostraza, 2021).

Las prácticas de crianza a lo largo de la historia de la humanidad han sido medios que permiten a los padres tener referentes aplicables al desarrollo de los menores y han sido claves en el momento de la socialización, que se van evidenciando, teniendo en cuenta las creencias en las que estos se han desenvuelto y sus experiencias frente a los procesos de crianza, considerando que en la familia se presentan diversos modelos que llevan a los padres a comportarse de diversas formas según el modelo elegido y esto conlleva a acciones que buscan modelar comportamientos, actitudes y valores en sus hijos.

Las reglas en la vida familiar son esenciales en tanto estas se convierten en los marcos de limitación que tiene los integrantes del núcleo familiar, ya que estas indican lo que está y no está permitido realizar, no solo en casa sino en cualquier ámbito social. La importancia de los límites y las normas radican en que le permite al niño desarrollar competencias para la toma de decisiones, el análisis de las consecuencias de sus actuaciones y las posibles soluciones frente a las situaciones problemáticas (Gallego y otros, 2022).

Para González y Andrade (2021) el control conductual se refiere a las reglas, restricciones y límites que los padres establecen para regular la conducta de sus hijos, caracterizado por el uso de estrategias que permiten regular la conducta del adolescente, monitorear sus actividades y establecer reglas, límites y consecuencias, siendo empleado por los padres, estrategias intrusivas como la inducción de culpa, la humillación y el retiro del afecto para manipular y controlar psicológica y emocionalmente a sus hijos.

Por otro lado, en las familias la comunicación es un aspecto muy importante y fundamental en el desarrollo de los jóvenes, de allí parte la confianza entre padres e hijos, desde esta perspectiva la interacción hace parte de dicha formación, es aquí donde se puede perder el respeto mutuo y los valores que deben enraizar las buenas relaciones, siendo la adolescencia, la etapa en la que los jóvenes tratan de individualizarse y profundizar en lo que les entretiene e interesa dejando de lado el espacio familiar, generándose una falta de comunicación dentro del entorno que los rodea o por el mal uso de la misma.

La comunicación es una de las formas más comunes que se encuentran en el desarrollo de los seres humanos porque a partir de ella se expresa y se dan a conocer ideas que se forman dentro de la sociedad, sin embargo esta comunicación ha escaseado en algunos de los hogares, lo que evidencia ciertos tipos de conflictos tanto personales como individuales, situación que influye en el estado emocional y vivencial de los adolescentes, razón por la que se debe buscar identificar aquellas experiencias de comunicación asertiva entre padres y adolescentes (Guevara y otros, 2021).

Respecto a la comunicación asertiva, se podría destacar que es una habilidad que equilibra la expresión y defensa de las ideas, sin que ello represente una imposición sobre las ideas de los demás; existen dos estilos opuestos que son la comunicación agresiva y pasiva, por lo que, en el marco del desarrollo adolescente, la asertividad es una habilidad muy

importante, no solo para la construcción de redes sociales significativas, sino para el afianzamiento de la propia imagen y estima.

Las personas asertivas son más eficaces en sus interacciones y ello retroalimenta sus acciones en contexto, constituyéndose en un factor protector para el adecuado desarrollo social y, promotor de bienestar y salud mental a lo largo del desarrollo personal, por lo tanto, la comunicación asertiva es una habilidad dinámica que puede aprenderse y enseñarse por lo que, debe fortalecerse como un entorno promotor que propicia relaciones protectoras, seguras y estimulantes, que conduzcan a los niños y adolescentes al desarrollo de mejores destrezas interpersonales (Flórez y otros, 2022).

por último, las habilidades socioemocionales son un conjunto de competencias facilitadoras de las relaciones sociales y humanas, que generan comportamientos que son la contraparte de cierto tipo de actitudes que ocasionan problemas de carácter social y emocional, además que constituyen un conjunto de competencias facilitadoras de las relaciones sociales, siendo la empatía y la capacidad de escucha la que permiten comportamientos prosociales, que actúan como contraparte de actitudes discriminantes de todo tipo como el machismo, la xenofobia o el racismo que ocasionan múltiples problemas de carácter social y emocional, entendiéndose que existe una estrecha relación entre los factores sociales y emocionales siendo elementos importantes en el desarrollo de las personas.

Para que dicho desarrollo sea pleno y saludable, las habilidades socioemocionales son una pieza clave ya que coadyuvan en la generación de entornos sociales más seguros para los niños y los jóvenes, permitiendo la prevención de una gran cantidad de problemas tanto a nivel individual como a nivel interpersonal lo que las convierte en competencias que deben fomentarse en las instituciones educativas; así mismo la correcta implementación de la educación socioemocional puede llevar a que los jóvenes sean más responsables socialmente y se pueda asegurar un mejor futuro para sí mismos y para la sociedad, siendo un medio para la formación de individuos plenos y socialmente participativos (Ramírez y otros, 2021).

CONCLUSIONES

Las practicas parentales que se establecen en una comunicación fluida y continua, auspiciada por valores como la empatía y el respeto, ayudarán en la construcción de la asertividad en adolescentes, siendo importante que ellos reciban validación de sus sentimientos y emociones, en espacios donde el escucha con atención y estima, serán fundamentales para que la premisa sea siempre el ser tolerantes y respetuoso frente a las opiniones y emociones de los demás, ya que con esto el hogar, la escuela y los entornos sociales, serán adecuados para expresarse.

El 39% de adolescentes encuestados se sienten con dudas e incertidumbre, a la hora de desear comunicarse, por lo que se hace prioritario hablar de estos temas de manera asertiva y que los hijos puedan ver en sus progenitores a las personas en quien confiar, en quien refugiarse del entorno, por esto, en el hogar deben establecerse límites y reglas claras, para que el contexto social auspicie la comunicación asertiva, en donde los padres den la pauta para que sus hijos tengan plena confianza en comunicar sus pensamientos, idea e incluso desafíos o problemas que hayan surgido.

Se recalca que un 72% de progenitores reconocieron que los términos y normas que se establecen en el hogar, no son concretas ni objetivas, es decir los hijos no conocen de manera clara, lo que sus padres esperan de ellos y tener una orientación y guía en lo que deben realizar, en donde se resume que los hogares en donde se promueven reglas concretas y claras, los hijos se benefician de contención emocional, al ser escuchados y motivados a comunicarse de manera asertiva en el hogar y en todo contexto social.

Asimismo, el aula debe ser un espacio que permita fortalecer las practicas parentales para que el adolescente construya su propia asertividad, y haga suya las características que esta tiene, en el momento de comunicarse con sus pares o adultos en su entorno social, ya que aquellos estudiantes que proceden de entornos familiares en donde se motiva la asertividad en la comunicación, participan, defienden y sostienen sus ideas y argumentos, en el marco del respeto; escuchando y tolerando las opiniones de los demás, para crear espacios más inclusivos y corteses.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez, A., y Hernández, V. (2021). Comunicación entre padres e hijos adolescentes sobre conductas de riesgo a la salud. *ACC CIETNA: Revista De La Escuela De Enfermería*, 8(1), 99-105. <https://doi.org/https://doi.org/10.35383/cietna.v8i1.569>
- Belmonte, M., y Estupiñán, R. (2024). Autopercepción sobre la comunicación asertiva en estudiantes con discapacidad intelectual. *Revista Andina de Educación*, 7(2), 1-7. <https://doi.org/https://doi.org/10.32719/26312816.2024.7.2.10>
- Calua, M., Delgado, Y., y López, O. (2021). Comunicación asertiva en el contexto educativo: revisión sistemática. *REDIPE*, 10(4), 315-334. Obtenido de <https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/1274>
- Flórez, A., y Prado, M. (2021). Habilidades sociales para la vida: empatía, relaciones interpersonales y comunicación asertiva en adolescentes escolarizados. *Revista Investigium IRE Ciencias Sociales Y Humanas*, 12(2), 13-26. <https://doi.org/https://doi.org/10.15658/INVESTIGIUMIRE.221202.02>
- Flórez, A., Arias, D., Obando, K., y Rivera, A. (2022). Comunicación asertiva en adolescentes de Tumaco, Nariño. *Revista UNIMAR*, 40(1), 175-184. <https://doi.org/https://doi.org/10.31948/Rev.unimar/unimar40-1-art9>
- Gallego, A., Álvarez, M., Correa, D., Arboleda, C., y Rey, N. (2022). Prácticas de crianza y estilos parentales: contextos sociales y retos para la Administración Pública. *Administración & Desarrollo*, 5(2), 182-202. <https://doi.org/https://doi.org/10.22431/25005227.vol52n2.10>
- Gamarra, P., Díaz, R., Rodríguez, L., Tejada, S., Cervera, M., Banda, A., y Huyhua, S. (2021). Cuidado a los adolescentes institucionalizados: perspectiva de las madres cuidadoras. *Ciencia y Enfermería*, 27(21), 1-9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29393/ce27-21caps70021>
- Gonzales, J., Arbeláez, J., Duque, M., Villegas, M., y Torres, L. (2021). Percepción de prácticas parentales y estilos de crianza en investigaciones con adolescentes iberoamericanos. *Arquitek* (19), 50-69. <https://doi.org/https://doi.org/10.47796/ra.2021i19.492>

- González, M., y Andrade, P. (2021). Percepción de prácticas parentales y ansiedad en adolescentes mexicanos. *Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes*, 8(1), 54-59. <https://doi.org/https://doi.org/10.21134/rpcna.2021.08.1.7>
- Guevara, L., Pinzón, N., y Osorio, M. (2021). Comunicación asertiva entre padres y adolescentes. *Revista Estudios Psicológicos*, 1(4), 51-79. <https://doi.org/https://doi.org/10.35622/j.rep.2021.04.003>
- Haugh, L. (2022). La comunicación asertiva en los adolescentes de enseñanza preuniversitaria. *Joven Educador* (40), 57-69. Obtenido de <http://revistas.ucpejv.edu.cu/index.php/rJEdu/article/view/1510>
- Herrera, O., Bedoya, L., y Gómez, D. (2024). Prácticas parentales asociadas a la crianza reflexiva. *Revista Virtual Universidad Católica Del Norte* (72), 160–185. <https://doi.org/https://doi.org/10.35575/rvucn.n72a7>
- Hinostroza, A. (2021). Prácticas parentales y entorno de residencia en adolescentes: un estudio comparativo a nivel de riesgo psicosocial. *Apuntes Universitarios*, 11(2), 1-19. <https://doi.org/https://doi.org/10.17162/au.v11i2.629>
- Homola, S., y Oros, L. (2023). Apego, autoestima y habilidades de autoexpresión social: un modelo de cadena causal en jóvenes y adolescentes. *Actualidades en Psicología*, 37(135), 85-98. <https://doi.org/https://doi.org/10.15517/ap.v37i134.53536>
- Martínez, R., Iglesias, M., y Rodríguez, B. (2024). Validación de la Escala de Competencias Parentales Emocionales y Sociales para Padres y Madres con Adolescentes (ECOPEs-A). *RELIEVE - Revista Electrónica De Investigación Y Evaluación Educativa*, 30(1), 1-20. <https://doi.org/https://doi.org/10.30827/relieve.v30i1.30319>
- Molina, J., y Espinosa, P. (2022). Comunicación asertiva y familia. *Polo del Conocimiento*, 7(6), 518-530. <https://doi.org/https://doi.org/10.23857/pc.v7i6.4086>
- Ramírez, V., Acuña, K., y Engler, I. (2021). Habilidades socioemocionales en adolescentes mexicanos. *Revista Estudios Psicológicos*, 1(3), 56-84. <https://doi.org/https://doi.org/10.35622/j.rep.2021.03.003>

- Ríos, A., y Ocampo, D. (2022). Comunicación asertiva en adolescentes. Casa de Acogida Margarita Auger, Municipio Uncía, Norte de Potosí, Bolivia. *Sociedad & Tecnología*, 5(3), 447-461. <https://doi.org/https://doi.org/10.51247/st.v5i3.255>
- Steger, G., y Hilt, J. (2023). Validez y confiabilidad de la Escala de Prácticas Parentales. *Revista Internacional de Estudios en Educación*, 23(1), 67-86. <https://doi.org/https://doi.org/10.37354/riee.2023.231>
- Vaca, S., Cisneros, A., y Pineda, N. (2021). Evaluación de un programa grupal de educación para progenitores: impacto en las competencias parentales. *Aula Abierta*, 50(4), 799-806. <https://doi.org/https://doi.org/10.17811/rifie.50.4.2021.799-806>